

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 – Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

SINTESI DEL RAPPORTO NAZIONALE DI RICERCA SUL CAMPO

R2.2.1_it_s

Italia

Cofinanziato
dall'Unione europea

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

R2.2.1_it_s
Sintesi del Rapporto Nazionale di Ricerca sul Campo:
Italia

Cofinanziato
dall'Unione europea

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell’Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un’approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l’Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell’uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Informazioni sul progetto

Programma	Programma Erasmus+
Azione Chiave	Azione Chiave 2 – Cooperazione tra Organizzazioni e Istituzioni
Tipologia di azione	Partenariati di Cooperazione per l’Istruzione Scolastica
Acronimo	ASAP
Titolo	A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education
Convenzione n.	2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043
Data di inizio	1° settembre 2022
Data di conclusione	30 agosto 2025
Durata	36 mesi
Informazioni aggiuntive	Ulteriori informazioni e materiali di progetto sono disponibili su: <ul style="list-style-type: none">- Il sito web di progetto www.socialmediakids.eu- La pagina del progetto sulla Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+- La pagina della comunità del progetto su Zenodo

Informazioni sul documento

N. del risultato	R2.2.1_it_s
Titolo del risultato	Sintesi del Rapporto Nazionale di Ricerca sul Campo: Italia
Pacchetto di lavoro (WP)	WP2 – Social Media, Preadolescents, and Meta-Cognition: ASAP Transdisciplinary Desk & Field Research
Attività	A2.2 – Field Research
Responsabile del WP	DOBA Business School, Maribor
Redatto da	Ivano Zoppi, Giorgia Veneziano (Pepita)
A cura di	Stefano Sanna (FPM)
Con il contributo di	Patrizia Giordano, Stefano Sanna (FPM); Stefania Cardinale, Cinzia Peschechera (Le Nius); Rosaria Favaro (ICS Bresso)
Data	Giugno 2025
Livello di diffusione	PUBBLICO
Descrizione	Sintesi dei principali risultati emersi dalla ricerca sul campo, di tipo qualitativo e quantitativo, condotta in Italia nell’ambito del progetto ASAP tra preadolescenti, genitori, insegnanti, docenti referenti per il cyberbullismo e dirigenti scolastici. La ricerca approfondisce il rapporto tra preadolescenti, media digitali/sociali, cyberbullismo e competenze digitali. La versione completa del rapporto nazionale è disponibile in lingua inglese attraverso i canali di comunicazione del progetto.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l’uso, la distribuzione e la modifica dell’opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Sintesi

Questa ricerca sul campo è stata condotta nell'ambito del progetto Erasmus+ *ASAP – A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education* per esplorare il rapporto tra preadolescenti (11–13 anni) e social media, prestando una particolare attenzione alle ricadute di tale rapporto sul contesto scolastico. L'obiettivo principale è stato quello di indagare le sfide che le ragazze e i ragazzi preadolescenti affrontano nell'uso dei social media e di internet, nonché i bisogni dei principali gruppi coinvolti nell'indagine (preadolescenti, genitori, insegnanti, docenti referenti per il cyberbullismo e dirigenti degli istituti scolastici) per poter affrontare e aiutare ad affrontare tali sfide in modo più efficace.

Per la ricerca è stato adottato un approccio metodologico misto, combinando strumenti qualitativi (discussioni in focus group, interviste semi-strutturate) e quantitativi (questionari strutturati somministrati online), per consentire una comprensione più approfondita del tema. La ricerca è stata svolta nei cinque paesi partner rappresentati nel progetto ASAP: Italia, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca e Portogallo. Per la parte condotta in Italia, sono stati coinvolti, nella parte qualitativa, 150 preadolescenti, 96 genitori, 30 insegnanti, 7 docenti referenti per il cyberbullismo e 6 dirigenti scolastici, mentre, per la parte quantitativa, sono state raccolte le risposte di 525 preadolescenti, 478 genitori e 79 insegnanti.

La raccolta dei dati, avvenuta nel rispetto di rigorosi standard etici e con l'approvazione del Comitato Etico della Ricerca della DOBA Business School di Maribor, Slovenia, si è svolta tra ottobre 2023 e novembre 2024.

Risultati principali della ricerca qualitativa

Le ragazze e i ragazzi preadolescenti esprimono un forte bisogno di **comunicare con le persone adulte in modo autentico e senza sentirsi giudicati**. A scuola, un modello didattico prevalentemente incentrato sulla lezione frontale e poco aperto al confronto spesso fa sentire alunne e alunni poco ascoltati; a casa, gli impegni dei genitori e il timore di rimproveri ostacolano un dialogo aperto. Desiderano **sentirsi realmente ascoltati e ricevere critiche costruttive**, piuttosto che un sostegno incondizionato. Sebbene i social media siano apprezzati come strumenti per mantenere le proprie relazioni ed esprimere sé stesse e sé stessi, la maggior parte di loro **non è pienamente consapevole dei rischi** che comportano. Emerge inoltre una chiara preferenza per **regole condivise** e discusse insieme alle figure adulte di riferimento, piuttosto che per divieti imposti dall'alto, che percepiscono come inefficaci e poco utili a comprendere davvero i pericoli del mondo digitale.

I genitori esprimono **forti preoccupazioni per i pericoli legati al mondo online**, che spaziano dal cyberbullismo all'adescamento, fino alla disinformazione e alla violazione della privacy. Spesso queste paure li portano ad adottare **strategie di controllo** piuttosto che favorire un dialogo aperto. Pur riconoscendo **l'importanza dell'educazione digitale**, molti genitori tendono ad affidarne la **responsabilità alla scuola**, aspettandosi un ruolo guida da parte dell'istituzione scolastica. Questo scollamento evidenzia lo spazio per un maggior coinvolgimento dei genitori nel definire **regole condivise** e nel **mantenere un dialogo e un confronto aperto** con i propri figli e le proprie figlie, andando oltre le semplici strategie di controllo e sorveglianza.

Le insegnanti e gli insegnanti segnalano **difficoltà sempre maggiori nel gestire i comportamenti digitali di alunne e alunni**, osservando che molte e molti di loro tendono a **sottovalutare la permanenza e l'impatto emotivo delle azioni compiute online**. Per questo, propongono l'introduzione di percorsi specifici dedicati agli aspetti sociali dell'uso del digitale. A livello istituzionale, tuttavia, le scuole spesso **non dispongono di protocolli standardizzati** per affrontare episodi di cyberbullismo, con interventi che risultano quindi frammentati e poco coordinati. Anche il grado di partecipazione delle famiglie alle iniziative di alfabetizzazione digitale promosse dalla scuola è variabile, rendendo la collaborazione tra scuola e casa più complessa ed efficace solo a tratti.

Le docenti e i docenti referenti per il cyberbullismo confermano che, nella maggior parte delle scuole, **mancono procedure chiare e condivise**. Gli episodi di abuso online vengono spesso gestiti secondo il buon senso individuale, piuttosto che seguendo linee guida definite, con il risultato di generare **confusione e approcci disomogenei** da parte del personale scolastico. Ostacoli strutturali, come l'elevato numero di classi e il poco tempo disponibile per una programmazione condivisa, rendono difficile coordinare efficacemente le azioni di prevenzione e intervento. Questa frammentazione evidenzia l'**urgenza di protocolli scalabili e diffusi a livello di istituto**, insieme a **misure per rafforzare la fiducia** tra studentesse e studenti, docenti e famiglie.

Sebbene esistano iniziative individuali, le dirigenti e i dirigenti scolastici rilevano come l'**educazione digitale rimanga frammentata e priva di risorse adeguate**, e come l'**assenza di protocolli condivisi** ostacoli una gestione coerente delle problematiche legate all'uso del digitale. Sottolineano l'importanza di **ampliare l'educazione digitale oltre i temi della sicurezza**, includendo anche lo **sviluppo del pensiero critico**, ma evidenziano la mancanza di un'integrazione sistemica di queste attività. Per superare la logica dei progetti isolati e costruire strategie efficaci e durature, sono fondamentali **risorse adeguate, coordinamento tra scuole e quadri normativi chiari**.

In tutti i gruppi coinvolti (preadolescenti, genitori, insegnanti, docenti referenti per il cyberbullismo e dirigenti degli istituti scolastici) emerge una consapevolezza condivisa sull'**importanza dell'educazione digitale e di fornire un supporto emotivo adeguato**. Tuttavia, permangono forti **disallineamenti nei modi di comunicare, nelle aspettative e nelle capacità istituzionali**. Ragazze e ragazzi preadolescenti si sentono spesso inascoltati e incompresi, e desiderano un dialogo aperto ed empatico; le persone adulte, invece, faticano a comprendere le esperienze digitali delle generazioni più giovani e tendono ad adottare approcci reattivi e basati principalmente sul controllo. Le scuole mostrano segnali di innovazione, ma mancano di procedure standardizzate. Per colmare questi divari, è fondamentale promuovere interventi capaci di rafforzare la **fiducia tra le generazioni**, favorire una **comunicazione aperta**, definire **regole condivise** e realizzare un cambiamento sistemico che porti **da una gestione reattiva delle crisi a un'educazione digitale preventiva e collaborativa**.

Risultati principali della ricerca quantitativa

Utilizzo di dispositivi, internet e social media

L'accesso a Internet e l'utilizzo dei dispositivi variano significativamente tra i diversi gruppi, a seconda dell'età e del ruolo. Tra le ragazze e i ragazzi preadolescenti, la **connessione digitale** tende a consolidarsi **tra i 10 e gli 11 anni**, spesso in corrispondenza del momento in cui ricevono il **primo smartphone**. La maggior parte (58%) dichiara di essere sempre online, mentre un ulteriore 33% si collega frequentemente. Il tempo trascorso online varia sensibilmente tra i giorni feriali e il fine settimana. Nei giorni di scuola, il 66% resta connesso da una a tre ore al giorno, mentre il 17% arriva

fino a sei ore. Nei fine settimana, l'utilizzo aumenta: il 38% trascorre online da quattro a sei ore al giorno e il 10% supera le sette ore quotidiane.

Lo **smartphone** risulta il dispositivo più utilizzato: l'88% lo usa quotidianamente, confermando l'idea che, per le giovani generazioni, l'accesso al digitale sia strettamente legato alla **mobilità** e all'**immediatezza**. Al contrario, i computer svolgono un ruolo più marginale: solo il 15% di ragazze e ragazzi li utilizza ogni giorno, mentre il 45% ne fa un uso settimanale, prevalentemente per attività scolastiche.

Genitori e insegnanti mostrano abitudini digitali più equilibrate, caratterizzate da un uso prevalente del computer e da schemi d'impiego più strutturati, influenzati dalle loro responsabilità professionali e familiari. Queste differenze evidenziano un netto **divario generazionale** nell'accesso e nell'esperienza della tecnologia, con ragazzi e ragazze preadolescenti che adottano modalità digitali più fluide, mobili e orientate all'interazione sociale.

Utilizzo dei social media: divari generazionali e tendenze digitali

Anche l'utilizzo dei social media evidenzia significativi **divari generazionali**, sia nelle preferenze delle piattaforme sia nelle modalità di accesso. Le piattaforme più utilizzate da ragazze e ragazzi preadolescenti sono TikTok (55%), Instagram (54%) e Snapchat (32%), a testimonianza della preferenza per **contenuti visivamente coinvolgenti e interattivi**. Tuttavia, queste piattaforme richiedono ufficialmente un'età minima di 13 anni, il che significa che molte e molti vi accedono prima di tale limite, spesso **aggirando le restrizioni di età** inserendo una data di nascita falsa per registrarsi o, in alcuni casi, con l'aiuto di una persona adulta.

Nonostante la giovane età, la maggior parte di chi utilizza queste piattaforme crea i propri account social media senza l'aiuto dei genitori. La **registrazione autonoma** è particolarmente elevata su piattaforme come BeReal (89%), Twitter/X (85%) e sia Discord che Snapchat (81%). Anche su piattaforme più orientate a un pubblico adulto, come Facebook e WhatsApp, solo il 20% e il 32% dichiara di aver creato l'account insieme a un genitore. Alti livelli di accesso non supervisionato si riscontrano anche su YouTube e Reddit, dove molte e molti preadolescenti fruiscono di contenuti anche senza un profilo personale.

Per contro, genitori e insegnanti mostrano abitudini di utilizzo dei social media più selettive. Le loro piattaforme preferite sono Facebook (65%) e WhatsApp (genitori: 95%, insegnanti: 96%), con un utilizzo limitato di Instagram. Il loro coinvolgimento è generalmente orientato alla comunicazione e alla condivisione di informazioni, più che alla creazione di contenuti.

Complessivamente, questi dati indicano che la **supervisione adulta** rispetto alle modalità con cui ragazze e ragazzi accedono e navigano nel mondo dei social media è **spesso limitata**. Sebbene alcuni genitori partecipino alla creazione degli account social di figlie e figli, soprattutto su piattaforme che anche loro utilizzano, la loro presenza è molto più ridotta sulle piattaforme più popolari tra le giovani generazioni. Questa tendenza evidenzia la **crescente indipendenza online di ragazze e ragazzi preadolescenti**, spesso in assenza di supervisione o dialogo, sottolineando la necessità di una maggiore consapevolezza e di un impegno più proattivo nel supportare le esperienze digitali delle nuove generazioni.

Il supporto del corpo docente nelle esperienze online di studentesse e studenti

Le insegnanti e gli insegnanti dimostrano un forte impegno nel **promuovere comportamenti digitali sicuri e responsabili**. Molte e molti incoraggiano un uso consapevole di internet e affrontano regolarmente temi legati ai rischi online: il 67% stabilisce regole per l'uso di internet a scuola, il 56% suggerisce pratiche sicure nell'utilizzo del digitale, il 51% spiega come riconoscere la disinformazione e il 57% guida la classe nella ricerca di fonti affidabili.

Tuttavia, emerge un **divario significativo tra le intenzioni del corpo docente e la percezione di studentesse e studenti rispetto al supporto ricevuto**. Mentre il 39% delle e degli insegnanti dichiara di affrontare frequentemente il tema di contenuti online che possono generare disagio o preoccupazione, solo il 21% di alunne e alunni lo conferma, e il 28% afferma che ciò accade raramente o mai. Allo stesso modo, il 47% delle e degli insegnanti sostiene di offrire spesso aiuto in compiti digitali complessi, ma solo il 23% di studentesse e studenti è d'accordo. Il disallineamento è ancora più marcato per quanto riguarda il supporto in situazioni emotivamente difficili: solo il 13% afferma di riceverlo spesso, mentre quasi la metà riferisce che questo accade raramente o mai.

Questa discrepanza potrebbe riflettere **barriere emotive** e una **comunicazione limitata**. Le stesse insegnanti e gli stessi insegnanti segnalano che studentesse e studenti raramente chiedono aiuto: il 68% afferma che non lo chiedono mai o lo fanno raramente quando si verificano situazioni online che non riescono a gestire autonomamente, e il 47% riferisce che non cercano consigli su come comportarsi online. Paura del giudizio, imbarazzo o mancanza di fiducia potrebbero scoraggiare alunne e alunni dal parlarne con le loro docenti e coi loro docenti.

Nonostante gli sforzi per offrire supporto emotivo, creare spazi sicuri di confronto e collaborare con famiglie e altre figure di riferimento nella scuola, solo il 3% delle e degli insegnanti segnala che studentesse e studenti chiedono spesso aiuto in situazioni online gravi. Questo dato evidenzia la necessità di rafforzare la **fiducia** e la **comunicazione** tra studenti e docenti, oltre a migliorare la **formazione del personale scolastico** nel fornire supporto all'utilizzo del digitale.

Consapevolezza e reazione dei genitori alle esperienze online di figlie e figli

La consapevolezza dei genitori rispetto alle esperienze online delle proprie figlie e dei propri figli evidenzia significative **discrepanze tra la percezione delle persone adulte e quanto riportato da ragazze e ragazzi**. Mentre il 67% dei genitori ritiene che le proprie figlie e i propri figli non abbiano vissuto situazioni spiacevoli online nell'ultimo anno, il 18% di figlie e figli riferisce di aver affrontato episodi di disagio. Tra questi figurano il cyberbullismo, il *body shaming*, l'esposizione a contenuti espliciti o violenti, e contatti indesiderati con sconosciuti, a volte anche col coinvolgimento di loro pari o verificatisi su piattaforme come WhatsApp e i social media.

Di fronte a tali esperienze, le ragazze e i ragazzi preadolescenti si sono rivolti più frequentemente ad amiche e amici (40%) o ai genitori (33%), seguiti da fratelli o sorelle (21%). Una percentuale minore ha chiesto aiuto a insegnanti (7%), dirigenti d'istituto (2%) o a professioniste e professionisti esterni (4%), mentre il 17% non ne ha parlato con nessuno. Questo indica che, pur essendo i genitori una delle principali fonti di supporto, molte e molti preadolescenti **evitano di condividere situazioni delicate con loro in ambito familiare**.

Le strategie adottate dai soggetti minori per affrontare questi episodi includono il blocco dell'autore del gesto (37%), la speranza che il problema si risolvesse da solo (35%) o un confronto diretto con la situazione (24%). Altri hanno segnalato l'accaduto tramite le piattaforme (22%) o cancellato i messaggi

correlati (18%), evidenziando un **mix di reazioni istintive** e un **accesso limitato a forme di supporto strutturate**.

Dal punto di vista emotivo, queste esperienze hanno avuto un impatto significativo: il 49% ha riferito **ansia**, il 45% **rabbia** e il 34% **paura o disgusto**, con molti che hanno anche provato imbarazzo, tristezza o senso di impotenza.

Quando i genitori erano a conoscenza degli episodi, il 64% ha reagito aprendo un dialogo, mentre altri hanno monitorato l'attività online (26%), coinvolto altri adulti (27%) o incoraggiato figlie e figli a cercare supporto. Questi dati evidenziano la necessità di **rafforzare la comunicazione tra genitori e figlie e figli** e di **fornire alle famiglie strumenti adeguati a supportare i minori** nella gestione dei rischi online.

Coinvolgimento dei genitori nelle attività online di figlie e figli

Il coinvolgimento dei genitori nella vita digitale delle proprie figlie e dei propri figli tende a concentrarsi principalmente su **messaggi di sicurezza**, piuttosto che su un'interazione diretta e partecipativa. Sebbene il 50% dei genitori dichiari di fornire spesso indicazioni sull'uso sicuro di internet e di discutere i rischi legati a contenuti dannosi, solo una minoranza si impegna attivamente: solo il 22% riferisce di sedersi regolarmente accanto a figlie e figli durante l'uso di internet, e appena il 23% incoraggia l'esplorazione online. Le conversazioni su contenuti commerciali, come pubblicità o strategie di marketing, sono ancora più rare.

Anche la prospettiva di figlie e figli conferma queste tendenze. Sebbene il 38% affermi di ricevere consigli sull'uso sicuro di internet, pochi ricevono un supporto concreto per affrontare contenuti sconvolgenti o problematici. La maggior parte riporta una **presenza minima dei genitori** durante le proprie attività online, suggerendo che il loro intervento viene percepito più come prescrizione che come sostegno attivo.

Esiste inoltre un **divario comunicativo rispetto alle difficoltà incontrate online**. Sebbene alcune ragazze e alcuni ragazzi parlino occasionalmente con i genitori di esperienze negative, molti lo fanno raramente o mai, preferendo confidarsi con amiche e amici o con fratelli e sorelle. I genitori, tuttavia, tendono a credere che le proprie figlie e i propri figli siano più disposti a parlarne, rivelando un disallineamento tra la percezione degli adulti e la realtà vissuta dai minori.

È interessante notare come, in molti casi, il supporto sull'uso del digitale sia invertito: molte e molti preadolescenti **aiutano regolarmente i propri genitori in attività legate ad internet**, un dato riconosciuto da entrambi i gruppi. I conflitti legati all'uso della rete esistono, ma non sono frequenti, e sia genitori che minori concordano sul fatto che le richieste di guida comportamentale sono solo occasionali.

Questi risultati evidenziano la necessità di andare oltre gli avvertimenti sulla sicurezza e di promuovere un **dialogo aperto e bidirezionale**. Rafforzare la fiducia e il coinvolgimento reciproco può aiutare ragazze e ragazzi preadolescenti a sentirsi più sicuri nel rivolgersi ai genitori in caso di difficoltà online.

Restrizioni e supervisione dei genitori nell'uso di internet da parte di figlie e figli

Le percezioni di adulti e minori sulle restrizioni e sulla supervisione all'utilizzo del digitale mostrano differenze significative. Sebbene molti genitori ritengano di imporre regole e controlli chiari, figlie e figli riferiscono di avere una **maggiore autonomia** rispetto a quanto riconosciuto dai genitori stessi.

Ad esempio, il 70% dichiara di poter usare liberamente la fotocamera del proprio dispositivo, mentre solo il 38% dei genitori afferma di consentirne l'uso senza supervisione. Una discrepanza simile si riscontra per i social media: il 59% riferisce di accedervi senza restrizioni, contro il 31% di genitori che affermano di permettere un accesso libero.

Queste divergenze suggeriscono che talvolta **le restrizioni vengano aggirate** oppure che i genitori **sottostimino l'indipendenza digitale delle proprie figlie e dei propri figli**. I genitori, inoltre, dichiarano un uso maggiore di strumenti come il tracciamento GPS o i filtri di contenuto rispetto a quanto percepito da ragazze e ragazzi, suggerendo che una parte della supervisione avvenga senza una piena consapevolezza da parte di chi la riceve.

Le regole legate al tempo di utilizzo degli schermi sono frequentemente menzionate da entrambe le parti, ma molti e molte preadolescenti ammettono di ignorarle occasionalmente. I genitori esprimono **preoccupazione per il tempo trascorso online**: il 30% si dichiara costantemente vigile e il 50% talvolta preoccupato. Nonostante il coinvolgimento (il 51% afferma di monitorare regolarmente le attività digitali) adulti e minori spesso differiscono nella percezione della portata e dell'efficacia della supervisione.

Le reazioni emotive di figlie e figli al controllo digitale sono varie. La maggioranza di loro avverte un senso di **protezione**, ma una parte di loro prova **frustrazione, imbarazzo o mancanza di fiducia**. Questi dati evidenziano ancora una volta la necessità di una comunicazione trasparente e fondata sulla fiducia reciproca. **Bilanciare sicurezza e autonomia** richiede un dialogo aperto, in cui figlie e figli comprendano il senso delle regole e si sentano a proprio agio nel confrontarsi coi genitori sulle proprie esperienze online.

Migliorare la sicurezza online di studentesse e studenti: la collaborazione tra scuola e famiglia

Migliorare la sicurezza online di studentesse e studenti richiede uno sforzo congiunto da parte delle famiglie e delle scuole, ma le strategie attuali e le aspettative differiscono tra insegnanti e genitori. Il corpo docente si affida principalmente a **risorse professionali e scolastiche**, tra cui la collaborazione con colleghe e colleghi, seminari di formazione, consulenze esterne, laboratori scolastici e materiali educativi. Molte e molti insegnanti partecipano anche a corsi online e webinar per mantenersi aggiornati. Tuttavia, è diffusa la percezione che **i temi legati alla sicurezza digitale e all'educazione all'uso consapevole di internet non siano ancora sufficientemente integrati nei programmi scolastici**. Guardando al futuro, hanno espresso interesse a potenziare la propria formazione attraverso libri specializzati, laboratori e incontri guidati da esperte e esperti, sottolineando il bisogno di un supporto più strutturato e approfondito.

I genitori, al contrario, tendono a utilizzare un **mix più ampio di risorse digitali e istituzionali**. Tra queste figurano articoli online, blog, strumenti di controllo parentale, ma anche seminari scolastici, indicazioni fornite da enti pubblici, e momenti di confronto con altri genitori o associazioni. Pur apprezzando la varietà delle fonti, i genitori attribuiscono un **ruolo centrale alla scuola**, considerandola il principale punto di riferimento per informazioni e orientamento in materia di sicurezza digitale.

In particolare, la maggior parte dei genitori sostiene l'idea di uno spazio scolastico dedicato al confronto sulla sicurezza online e sul ruolo educativo della genitorialità. La proposta è vista come un'iniziativa utile per promuovere un dialogo più strutturato e continuativo sui rischi digitali.

In sintesi, sebbene entrambi i gruppi siano attivamente coinvolti, affrontano il tema da prospettive differenti. Questi risultati indicano la necessità di un **approccio più coordinato e integrato tra scuola e famiglia**, che unisca la struttura educativa a forme di supporto accessibili e basate sulle esigenze e le conoscenze della comunità, per tutelare in modo più efficace i minori nell'ambiente digitale.

Conclusioni

La ricerca evidenzia **l'importanza cruciale dell'educazione digitale e della capacità di fornire supporto emotivo** per tutti i gruppi coinvolti (preadolescenti, genitori e insegnanti). Tuttavia, persistono sfide significative: **lacune nella comunicazione**, un **divario generazionale** e **l'assenza di protocolli condivisi** ostacolano risposte efficaci e tempestive ai rischi online. Le ragazze e i ragazzi si muovono spesso nel mondo digitale in autonomia, con un coinvolgimento adulto limitato e una fiducia ridotta nelle risposte delle istituzioni. I genitori tendono a concentrarsi sulla sicurezza, ma principalmente attraverso strumenti di controllo e restrizione, mentre le giovani generazioni chiedono un dialogo aperto e non giudicante, spesso assente. Le insegnanti e gli insegnanti, pur mostrando un forte impegno verso la sicurezza digitale, segnalano carenze nella formazione, protocolli poco chiari e difficoltà nel costruire relazioni basate sulla fiducia con le proprie classi.

Per affrontare queste criticità, i risultati indicano la necessità di sviluppare protocolli condivisi, strategie proattive e un rafforzamento della fiducia tra generazioni, attraverso una collaborazione più stretta tra famiglie, scuole e altri attori coinvolti. Sono fondamentali linee guida più chiare, una comunicazione rafforzata e percorsi formativi mirati all'educazione ai media, che **integrino competenze tecniche con aspetti emotivi e relazionali**. Solo così sarà possibile promuovere comportamenti digitali sicuri, responsabili e consapevoli tra le giovani generazioni.

RICERCA SUL CAMPO

Sintesi dei principali risultati emersi dalla ricerca sul campo, di tipo qualitativo e quantitativo, condotta in Italia nell'ambito del progetto ASAP con preadolescenti, genitori, insegnanti, docenti referenti per il cyberbullismo e dirigenti scolastici. La ricerca approfondisce il rapporto tra preadolescenti, media digitali/sociali, cyberbullismo e competenze digitali.

Cofinanziato
dall'Unione europea

www.socialmediakids.eu